

O‘ZBEK JAMOAVIYLIGINING AN‘ANA VA URF-ODATLARDA NAMOYON BO‘LISHI

Shoira Usmanova

Filologiya fanlari doktori,
Alfraganus universiteti professori

usmanovashoira89@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-2608-4577>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘zbek jamoaviyligining etnik va ma‘naviy-axloqiy omillari, jumladan, mahalla, hashar, mehmondo‘stlik, gap-gashtak, choy marosimi, shuningdek, muloqot madaniyati va jamoatchilik fikrining milliy birdamlikni mustahkamlashdagi o‘rni tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** madaniyat, jamoaviylik, mahalla, hashar, mehmondo‘stlik, choy marosimi.*

KIRISH.

Ma‘lumki, G‘arbda shaxs jamoaga o‘zligini yuzaga chiqarish, iste‘dodi va imkoniyatlarini namoyish etish, muayyan maqsadlarga erishish vositasi sifatida qaraydi. Jamoa inson ichki dunyosi, ruhiyati, shaxsiy hayotiga mutlaqo aralashmaydi. Sharqda esa, jamoa, asosan, insonni ijtimoiy nazorat ostida tutib turish, shaxsning jamoalardagi muntazam ishtiroki uning umumiy axloqiy me‘yorlar doirasida ish tutayotganligining isboti sifatida talqin etiladi. Jamoadan ayricha ish tutish insonning ijtimoiy begonalashuvi sifatida qaraladi.

Gollandiyalik olim va IBM kompaniyasining xodimi Girt Xofstede har qanday madaniyatni tavsiflaydigan beshta asosiy o‘lchovni ajratadi: *hokimiyat masofasi, individualizm va kollektivizm nisbati, erkaklik va ayollik nisbati, noaniqlikdan qochish, uzoq muddatga qaratilgan yo‘nalish* (Hofstede, 2004). G. Xofstedega ko‘ra, individualizm shaxslararo munosabatlar yetarli darajada erkin bo‘lgan madaniyatlarda namoyon bo‘ladi. Odamlar, asosan, faqat o‘zlari va yaqin kishilari haqida qayg‘urishadi. Individualizm darajasi yuqori bo‘lgan madaniyatlarning vakillari muayyan vazifalarni afzal deb bilishadi, ularning

hayotida “Men” kishilik olmoshi katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Bunga AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va h.k. davlatlarning madaniyatlari misol bo‘la oladi.

Jamoaviylik ustuvor bo‘lgan madaniyatlarda atrofdagilar bilan munosabatda bo‘lish muhim sanaladi. Mazkur madaniyat vakillari ko‘pincha “Biz”, deb fikr qilishadi. Bunday holatlarda individni himoya qiladigan guruh (urug‘-aymoq, hamkasblar jamoasi) va uning qadriyatlari katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Ushbu turga Sharq madaniyati va Lotin Amerikasi kiradi (Болдырев 2009, 78).

O‘zbek madaniyati jamoaviylik (kollektivizm) ustuvor bo‘lgan madaniyatlarga kiradi. O‘zbek jamoaviyligida birlik tuyg‘ulari, o‘zaro yordam va hamkorlik milliy jipslikni mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. O‘zbek jamoaviyligining o‘ziga xos xususiyatlari, asosan, “Mahalla” jamoat tashkiloti, “hashar” udumi, mehmondorchilik, turli marosimlar, bayramlar, qo‘ni-qo‘shnichilik, oilaviy-maishiy munosabatlar, umuman, kundalik muomalada o‘z aksini topadi.

O‘zbek jamoaviy madaniyatining yana bir muhim xususiyatlaridan biri bu – jamoatchilik fikridir. Ma‘lumki, odat, an‘ana va marosimlar ijtimoiy ongning o‘ziga xos holati bo‘lgan jamoatchilik fikri bilan chambarchas bog‘liq holda amal qiladi. Aksariyat jamoatchilik fikri ham aynan xalq marosimlari va bayramlari o‘tayotgan vaqtda shakllanadi.

Milliy an‘analar va jamoatchilik fikrining o‘zaro muvofiqlashadigan va to‘qnashadigan joylari ko‘p bo‘lib, bunda qator muammolar ham yuzaga kelishi tabiiy. Masalan:

1. Jamoatchilik fikrining marosim va an‘analarning tarkib topishi va taraqqiyotiga ta‘siri.

2. Marosim, an‘ana va bayramlar jarayonida jamoatchilik fikrining shakllanishi ijtimoiy, madaniy, ma‘rifiy, ruhiy omillar yordamida sodir bo‘ladi.

Ma‘lumki, uzoq tarixiy jarayonda marosim, to‘y-ma‘raka va bayramlar aholi uchun nafaqat muhim tantanovor yoki kommunikativ ijtimoiy hodisalar, balki

yangilikdan xabar topish, fikr almashishi, dardlashish vositasi ham bo'lgan. Marosimlar ichida to'y marosimlari o'ziga xosligi va jamoatchilik fikrining almasha olish darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Chunki to'y marosimlari ularni rejalashtirishdan boshlab to tugagunga qadar o'zaro muloqot va fikr almashinuvdan iborat bo'ladi. To'y marosimlarida suhbatlashish mumkin bo'lgan mavzularni quyidagi kategoriyalarga ajratish mumkin:

- bo'lajak tadbirlar bilan bog'liq bo'lgan masalalar va o'zaro muloqotlar;
- turmush tashvishlariga oid kundalik dolzarb mavzular va masalalar;
- oila va turmush muammolariga oid mahalliy, xususiy masalalar;
- dunyoviy va umuminsoniy muammolar;
- mamlakat ichki va tashqi siyosatiga doir masalalar bo'yicha suhbatlar

(Bekmurodov 2010, 109-110).

Umuman, jamoatchilik fikri o'zbek xalqining turmushida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, mahalla yoki qishloq aholisining ma'naviy hayotida hamqishloqlar yoki hammahallaning fikri katta kuchga ega bo'ladi. Odat tusiga kirgan jamoa guruhining fikri, albatta, e'tiborga olinadi.

MAHALLA. "Mahalla" so'zi o'zbek tiliga asli arab tilidan kirgan bo'lib, uni ingliz tiliga *neighborhood* yoki *community* tarjima qilish mumkin. Umuman, G'arb kishisi uchun mahallaning mohiyatini tushuntirish qiyin. Lekin Sharq uchun bu tushuncha begona emas.

Mahalla jamoat tashkiloti bo'lib, uning a'zolari har bir ishni bir yoqadan bosh chiqarib, birgalashib qilishadi. Jumladan, to'ylar, dafn marosimlari, xalq bayramlari birgalikda o'tkaziladi. Mahalla a'zolari bunday marosimlarda bir-birlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida, pul yig'ishadi, turli pishiriqlar pishirishadi. Shuningdek, marosim o'tkazilayotgan xonadonlarga stol-stul, idish-tovoqlar va boshqa kerakli buyumlar berib turiladi. Mahalla kambag'al va ko'p bolali oilalarga, bevalarga,

yetimlarga moddiy jihatdan yordam beradi. Ularning boshini ikkita qilish, qo‘lini halollash ham shunday yordamlardan biri hisoblanadi.

Mahalla juda qadimiy tarixga ega, uning maqsad va vazifalari ham qadimdan mas‘uliyatli hisoblangan. Odamlar to‘da-to‘da yashay boshlaganlarida bir-birining hol-ahvoli, g‘am-tashvishi, xursand-shodliklaridan doimo xabardor bo‘lib kelganlar. O‘zaro hamkorlik qilib, birgalikda mehnat qilganlar. O‘zbek xalqining bu kabi insoniy qadriyatlari hozirgi kunlarda yana o‘z qadrini yo‘qotmagan.

Xullas, o‘zbek mahallalari qadimdan o‘zini-o‘zi boshqarishning ijtimoiy asosi sifatida yuqori darajada tashkil qilingan jamoalarga qo‘yiladigan barcha talablarga javob bergan va hozir ham javob bera oladi. Mahalla o‘zbek madaniyatida katta o‘rinda tutadi. U odamlarni birlashtiradi, yaqinlashtiradi, ijtimoiy mavqei, millati va dinidan qat‘i nazar, har bir insonga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni o‘rgatadi. Shu bois o‘zbek xalqi orasida «Mahalla – ham ota, ham ona» degan hikmatli naql keng tarqalgandir.

HASHAR – Sharq xalqlari orasida keng tarqalgan udumlardan biri bo‘lib, qadimdan o‘zbek xalqi hayotida muhim o‘rin tutib kelgan. Hashar bu ko‘pchilikning bir yoqadan bosh chiqarib, bir maqsadda birgalashib harakat qilishidir.

Umuman, og‘ir ishlarning hammasi hashar yo‘li bilan bajarilgan. Chunki odamlarning yakka xo‘jaliklarida bog‘-tomorqalar, hosildor yerlar katta va sermehnat bo‘lib, dehqondan ko‘p qo‘l kuchi talab qilingan. Aslida o‘zbek xalqining serfarzand, serog‘ayni, qarindosh-urug‘lari ko‘p bo‘lishining sababi ham shundandir.

Hashar nafaqat ko‘pchilikning bir kishiga ko‘magi, balki bir kishining ko‘pchilikka, jamoaga yordami tegishi shaklida ham qo‘llangan. Masalan, qishloq mol-holi, podasini har kuni bir odam hashar yo‘li bilan boqqan paytlari ham bo‘lgan. Bu odat hozir ham saqlanib qolgan bo‘lib, unga ko‘pgina qishloqlarda amal qilib kelinmoqda.

Hashar odatining eski zamonlarda, ayniqsa beva-bechoralar, kambag'al oilalarga katta yordami tekkan. Qishloqning o'ziga to'q xonadonlari birlashib yolg'iz, kambag'al beva-bechora, yetim-esirga hovli-joy qurib berish, go'dak farzandlarining qo'lini halollash, to'y berib, boshini ikkita qilib qo'yish kabi savob ishlar, albatta, hashar yo'li bilan bamaslahat bajarilgan. Umuman, hozirgi kunda ham bunday ishlar davom etib kelmoqda.

Hashar bahorda ko'chalarni tozalash, ko'chatlar ekish, ariqlar ochish, yo'llar qurish, mozorlarni obodonlashtirish, ko'priklar qurish, jamoat joylarini tartibga keltirish, shifoxonalar qurish borasida ham ko'pchilikka foyda keltirgan. Hasharning o'ziga xos bosh hususiyati shundan iboratki, u beminat, bepul, be'tama bajariladi. Hashar ishi ko'pchilik tomonidan tekin ado qilinadi.

Ikkinchi Jahon urishi yillarida ham hashar odatining o'zbek xalqiga ko'p beminat yordami tekkan. Frontga, hashardan to'plangan samolyot, to'p, tank, oziq-ovqat, kiyim-kechak kabi ko'plab zarur narsalar yuborilgan.

1966-yilgi Toshkent zilzilasida butunittifoq umumxalq hashari poytaxtning keyingi hayotida juda katta iz qoldirdi. Bularning barchasi zamonning talabi, sharoitning og'irligidan kelib chiqqan majburiy zarurat edi. Hashar bir-ikki kun, ayrim hollardagina bir necha kungacha cho'zilardi.

O'zbek ma'naviy hayotining uzviy qismiga aylanib ketgan hashar odati istiqlol davrida yangicha ma'no-mazmunga ega bo'lib, umummilliy an'ana tusini oldi. Har yili Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida o'tkaziladigan umumxalq hasharlari buning tasdig'idir. Ana shu hasharlar paytida mahallalar, ko'chalar, yo'llar, maydonlar, bog'lar tozalanib, tartibga keltiriladi, ko'chatlar ekiladi. Kam ta'minlangan, muhtoj oilalar, yolg'iz va qarovchisiz keksalarga amaliy yordam ko'rsatiladi.

Xullas, hashar odati o'zbek xalqining mehnat jasorati, tashabbuskorligi va bunyodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda, eng muhimi o'zbeklarda jamoaviylik xususiyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MEHMONDORCHILIK. Ma'lumki, etnomadaniyatlar orasida o'zbek stereotipi mehmondo'stligi bilan xarakterlanadi. O'zbek elining eng ajoyib an'analaridan, g'ururlanadigan milliy fazilatlaridan biri ham mehmondorchilikdir.

Mehmondo'stlik o'zbek xalqi turmush tarzining bir qismi bo'lib, ko'p asrlar davomida tarkib topib, hayot tajribasidan o'tgan axloq va nafosat maktabidir. Mehmondorchilik insoniy fazilatlardan hisoblanadi. Chunki mehmondorchilik nafaqat ulfatchilik, qorin to'ydirish yoki dasturxon bezatib, tansiq taomlarni odamlarga berish, balki kishining holidan xabar olish, ulug' insonlarni ziyorat qilish maqsadida, ularning uyiga borish ham mehmondo'stlikning bir ko'rinishidir. Mehmondorchilik o'ta nozik fazilat bo'lib, u insondan yuksak did, farosatni va axloqlikni talab etadi. Mehmondorchilik – ko'rishuv, muloqot, muomala uchun sub'ekt vazifasini bajaradi. Unda takalluf, mulozamat, hurmat, tavoze kabi ko'rinishlar ustuvor bo'lib, ular mehmonning kayfiyatini ko'tarishga, ko'nglini olishga yo'naltiriladi.

Qadimiy davrlardan mehmon kutish va unga dasturxon yozib bezatish katta san'at hisoblangan. Bunda muayyan tartib va qoidalarga rioya qilinibgina qolinmasdan, dasturxon bezatuvchi uquvli, ozoda va pokiza tabiatli kishi bo'lishi shart hisoblangan. Dasturxon mehmonlar uchun, to'y va bayram tantanalari uchun boshqacha tarzda yuksak did bilan bezatilishi shart bo'lgan. Chunki yaxshi tuzilgan dasturxon mehmonlarning kayfiyatini ko'taradi, ziyofatni oqilona uyushtirishga omil hisoblanadi (Jabborov 2005, 65).

Globalashuv, integratsiyalashuv va jamiyat tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda aksariyat madaniyatlarda mehmonni restoran yoki kafelarda kutish odat tusiga kirgan. Shunday bo'lsa-da, o'zbeklar mehmonni, albatta, uyga taklif qilishadi.

Odat bo'yicha, o'zbeklarning xonadoniga kelgan kishi (tanishmi yoki notanishmi) dasturxonga, bir piyola choyga yoki non-tuz totishga taklif qilinadi. O'zbeklar qayerda va qanday sharoitda bo'lmasin yoniga yaqin kishi, safdoshini o'z

taomiga sherik qilish rasm bo'lgan. Bu udumning ancha kuchli ekanligini tasdiqlovchi tasavvurlarga binoan maxsus ibora "ko'z haqi" hozirgacha saqlanib, safdosh rizqini berish zarur bo'lgan. Bu odatga ko'ra, kimning ko'z oldida non yopilsa yoki ovqat tayyorlansa, shu kishi o'zining "ko'z haqi"ga ega bo'lishi mumkin, deb hisoblangan. Shuning uchun ham uyda, ayniqsa bayram va hayit paytlarida shirin taomlar pishirilsa, qarindosh va yaqin qo'shnilariga bir kosa suzib chiqarish odati hozirgacha ko'p joylarda saqlangan. Shu tarzda ayrim marosimlarda dasturxon qilib kelinsa, undagi oziq-ovqatlarni qavmu qarindosh va qo'shnilariga tarqatish rasm-udumi mavjud. Shuningdek, shaxsiy bog' va undagi sabzavot va mevalar pishganda o'z yaqinlari bilan bo'lishish odat bo'lib qolgan. Mazkur urf-odat va irimlarning ko'pchiligi o'zbeklarda milliy an'anaga aylanib, ularga amal qilish hozir ham shart hisoblanadi (Jabborov 2005, 66).

Qadimda o'zbek xonadonlarida qo'shnilar o'rtadagi devorning biror yeridan teshik ochib qo'yishgan. Bu teshik orqali bir-birlaridan hol-ahvol so'rashgan, tansiq ovqat qilganlarida biron idishda shu ovqatdan uzatishgan. Bu odat hozirgacha saqlanib qolgan bo'lib, mehmon kelgan xonadonga hurmat yuzasidan qo'shnilar dasturxon chiqazishadi. *Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan* maqoli ana shu odatning ta'siri tufayli yuzaga kelgan. Shuningdek, "Mehmon otangdan ulug'" maqoli ham o'zbek madaniyatida mehmonning katta ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Mehmon hurmatli kishi sifatida. O'zbek xalqi mehmonni e'zozlashining sababi shundaki, mehmonning kelishi yaxshiliklar ramzi ekanligi, mehmon dilxushliklarni keltiruvchi, araz va ginalarga barham beruvchi ekanligidadir. Darhaqiqat, mehmon kelganda, er-xotin o'rtasidagi janjal ham, bolalarning harxashasi ham to'xtaydi, uyda barchaning ovozi o'z-o'zidan sekinlashib, muloyim bo'lib qoladi Shuningdek, uyga mehmon kelishi ozodalik va pokizalik sababchisi hamdir (Husanov 2009, 86, 88).

DASTURXON – o‘zbek kundalik hayotida dasturxon katta ahamiyatga ega. Aksariyat o‘zbeklar dasturxon yozmasdan ovqat yeyishmaydi. Ular albatta, stolga, xontaxtaga, yerga dasturxon yozib ovqatlanishadi. Har bir o‘zbek xonadonida kuniga uch-to‘rt marta dasturxon yoziladi. Uyga mehmon kelganda ham uning oldiga birinchi galda dasturxon solinadi. Buning sababini o‘zbek an‘analarida dasturxon yozilib taom yeyilgan xonadonda hamisha baraka bo‘ladi, degan ishonchning mavjudligi bilan izohlash mumkin.

Dasturxon yozish, yig‘ish va unda taom yeyishning o‘ziga xos odobi, qoida-qonunlari bor. Dasturxon yozilganda nonni, taomni, barcha yeguliklarni iste‘mol qilishni birinchi bo‘lib keksa kishi, bobo, buvi, amma-xola boshlab beradi. Kichik oilada esa ota-ona. Bungacha albatta qo‘llar yuvilgan, sochiqlarga artilgan, toza-ozoda bo‘lishi shart.

Dasturxonga tortiladigan suyuq ovqatlar ilgari bir tog‘orada umumiy qilib, keyinchalik kosada har kimga ayrim suzila boshlangan. Quyuq ovqatlar bir yoki ikki laganda umumiy qilib tortiladi (Jabborov 2005, 63).

Taom iste‘mol qilib bo‘lingach, oilaboshi albatta fotihaga qo‘l ochadi. Dasturxon yig‘ilgach, oilaning eng kichik a‘zosi uni qoqib keladi. Odatda, dasturxon bir chekkaga, hovlining toza, ozoda joyiga qoqiladi. Dasturxondan tushgan non uvog‘i, guruch donalari, mayiz-yong‘oq ushog‘i harom-harish narsaga, joyga tushmasligi kerak. Ularni xonadondagi kuchuk, tovuq, mushuk terib yesin uchun shunday qilanadi (Sattorov 1993, 65-67).

CHOY MAROSIMI. Har bir mamlakatning o‘ziga xos choy an‘analari mavjud. O‘zbekistonda esa bu o‘ziga xos madaniyatdir. Har bir o‘zbekning kuni bir qultum xushbo‘y choy ichishdan boshlanib, choy ichish bilan tugaydi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Binobarin, nonushta, tushlik va kechki ovqatdan keyin yoki mehmonlarning tashrifi paytida issiq choy ichish kunning ajralmas tarkibiy qismidir.

O‘zbekistonda choy madaniyati XIX asrda Xitoy mohir savdogarlarining bu o‘lkaga dastlabki damlamalar va turli xil o‘simliklar to‘plamlarini olib kelishi bilan vujudga kelgan. O‘zbekistonda ko‘k choy eng xush ko‘riladigan choy turidir.

O‘zbek madaniyatida choy marosimi kundalik hayotda mehmondo‘stlikning muhim elementidir. O‘zini hurmat qiladigan har bir o‘zbek mehmonini yangi uzilgan non va bir piyola xushbo‘y issiq choy bilan kutib oladi. Ayrim hududlarda va poytaxtda maxsus choy marosimi ham mavjud. O‘zbek oilalarida choynakdagi choyni piyolaga yarim qilib quyib, uch marta qaytargach, mehmonlarning yoshiga qarab uzatiladi. Mehmonga choyni piyolaga yarim qilib quyib natijasida mehmonning choyni tez tugab qolib, u uy egasiga qayta-qayta choy so‘rab murojaat qiladi. Ushbu odatning ma‘nosi shundan iboratki, mezbon mehmonning piyolasiga choyni qanchalik ko‘p quysa, mehmon u uchun shunchalik aziz ekanligini anglatadi. Agar siz bemahal kelgan bo‘lsangiz yoki biron bir shoshilinch masala bilan kelgan bo‘lsangiz va sizni unchalik xush ko‘rishmasa (bu juda kamdan-kam hollarda), mezbon mehmonga to‘la piyolada choy quyib bunga shama qiladi. Shuningdek, choyni uch marta qaytarish odatiga ham ajablanmaslik kerak. Gap shundaki, shu tariqa choy tezroq dam yeydi, buning natijasida choy yanada mazaliroq bo‘ladi, piyolalarga solingan choy ham bir xil tusda bo‘ladi. Mehmonga choy quyilgan toza piyola esa chuqur hurmat va munosabatlar pokligining belgisidir.

Agarda o‘zbek xonada kelin bo‘lsa, choy marosimini o‘tkazish uning zimmasida bo‘ladi. Choyni uzatish yangi kelinlardan alohida mahorat talab qiladi. Kelin choyni o‘rnidan turib, qaddini biroz egib, piyolani o‘ng qo‘lining bosh barmog‘ini aylana qilib tutib, chap qo‘li bilan o‘ng qo‘lining tirsagidan ushlagan holda uzatadi. Bu holatda choy berish qirq kungacha davom etadi. Qirq kundan keyin o‘tirib choy uzataveradi. U mehmonlar choylarini ichib bo‘lganida ularga yana choy quyib beradi. Shuningdek, piyolada qolgan choyni ustiga yana yangi choy quymaslikka ham e‘tibor beradi.

GAP-GASH TAK – qadimiy erkaklar yig‘ini bo‘lib, hozirgacha saqlanib kelayotgan urf-odatlardan biri. Gashtak dastlab urug‘doshlik davrida shakllangan (Qoraboyev 2002, 112-113). Ma‘lum bir hududda yashovchi urug‘lar yaylovdan-yaylovga ko‘chish, o‘zlarini himoya qilish uchun kengashib, maslahat qilish uchun yig‘ilishgan. Kengashga urug‘ boshliqlari, obro‘li kishilar taklif etilib, kelgusida qilinadigan ishlar rejasi belgilangan. Ayrim tadqiqotchilar, genetik jihatdan gap (ziyofat) ibtidoiy jamiyatlarda tarqalgan erkaklar ittifoqi shakllaridan biri, deb hisoblaydilar. (Jabborov 2005, 71) .

Qadimda kundalik matbuot, radio-televideniye bo‘lmaganligi tufayli bunday joylar axborot olish manbai, hayotdan, siyosatdan, ma‘rifatdan yangiliklar eshitish joyi ham hisoblangan. Shuning uchun ham bunday gashtaklarning bir qismi choyxonalarda, jamoat joylarida o‘tkazilgan. U yerlarda sayyohlar, o‘zga yurtlik musofir kishilar, olimu fozillar, shoiru adiblarning suhbatlari tinglangan (Sattorov 1993, 123).

Odatda gashtaklar hosil yig‘ib-terib olingach, kech kuzdan to bahorgacha – ekin-tikin ishlari boshlaguncha o‘tkazilgan. Gashtaklar tuni uzun qish oylarida ko‘p o‘tkazilgan.

Hozirgi kunda gap-gashtaklar na vaqt, na hudud biladi. Qishloqda bo‘lsin, shaharda bo‘lsin, birday o‘tkazilaveriladi. Mavsumi ham tanlab o‘tirilmaydi. Bahor, yoz, kuz, qish – yil o‘n ikki oy baribir, navbati bilan davra qurilaveradi. Gap-gashtak uchun tengdosh, mahalladosh, sinfdosh, kursdosh, xizmatdosh va maslakdosh do‘stlar belgilangan muddatlarda to‘planishadi. Gap-gashtakda suhbat, maslahat, o‘yin-kulgi, turli tansiq taomlar bo‘ladi. Unda ko‘pgina oilaviy va jamoatning muhim ishlari hal qilinadi.

Gashtak navbati bilan belgilanadi (har oyda, har 15 kunda). Navbati kelgan ishtirokchi joy hozirlab, ziyofat tayyorlaydi. Gap ishtirokchilari har gal ma‘lum miqdorda pul to‘plashadi. To‘plangan pul ziyofat tashkil qilgan qatnashchiga beriladi.

Bir necha oilalardan tashkil topgan “oilaviy gashtaklar” ham bor. Shuningdek, Toshkent va Farg‘onada ayollarning ham “gapi” o‘tkaziladi. Unda bir joyda yashaydigan turli yoshdagi ayollar navbat bilan bir-birlarinikida yig‘ilishadi. Bu tadbir yil bo‘yi davom etadi.

XULOSA

O‘zbek madaniyati jamoaviylikka asoslangan bo‘lib, uning asosiy mezonlari – axloqiy yetuklik hisoblanadi. Axloqiy yetuklik esa, o‘zida – halollik, insoflilik, vijdoniylik, saxovatpeshalik, shafqatlilik, mehribonlik singari fazilatlarni mujassam etadi.

O‘zbeklar qadimdan bir-birining hol-ahvoli, g‘am-tashvishi, xursandshodliklaridan doimo xabardor bo‘lib kelganlar. O‘zaro hamkorlik qilib, birgalikda mehnat qilganlar. O‘zbek xalqining bu kabi insoniy qadriyatlari hozirgi kunda ham o‘z qadrini yo‘qotmagan.

O‘zbek milliy urf-odatlarining o‘ziga xos xususiyatlari kichiklarning kattalarga salom berishi, erta turib uy-hovlini supurib-sidirib, mehmonlarga alohida izzat-ikrom ko‘rsatish, bayram arafasida betob va qiynalغانlar, yordamga muhtojlar, qariyalar holidan xabar olish kabi jihatlarda namoyon bo‘ladi.

O‘zbek xalqining an‘ana va urf-odatlarida qayd etilgan ijobiy tomonlar bilan birga, muayyan salbiy jihatlari ham uchraydi. Jumladan, o‘zbek jamiyatida aholi o‘zining ijtimoiy qatlamiga, o‘zining moddiy ahvoriga qarab emas, balki birovdan kam qilmaslik tamoyiliga amal qiladi. Masalan, to‘y qilish uchun yillar davomida dam olmasdan tinimsiz ishlab pul yig‘adi. Keyin shu topgan bor budini to‘y-hashamga ishlatib yuboradi. Bu esa o‘z navbatida ortiqcha isrofgarchilikka olib keladi. Shuningdek, to‘ydan keyin bir necha yil davomida qarzlarni uzish uchun yana tinmay mehnat qiladi. Yoki o‘zi moddiy jihatdan qiynalsa-da, boshqalardan qolmay deb, ota-onasini Umra yoki Haj safariga yuborishga harakat qiladi. Natijada to‘y yoki Umra va Haj safari o‘zining sog‘ligi, dam olishi yoki farzandlarini o‘qishidan muhim bo‘lib qoladi. Bularning barchasini o‘zbek jamoaviylikining –

“Boshqalar manfaatini uchun o‘z manfaatidan kechish” tamoyilining jamiyatda chuqur ildiz otganini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar

1. Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2004): Cultures and organizations: Software of the mind (2nd ed.). Boston: McGraw-hill.
2. Болдырев, В.Е. (2009): Введение в теорию межкультурной коммуникации. Курс лекций. Москва: Русский язык.
3. Bekmurodov, M., & Yusupova, N. (2010): Madaniyat sotsiologiyasi. Toshkent: Yangi nashr.
4. Jabborov, I. (2003): O‘zbeklar: turmush tarzi va madaniyati. Toshkent: O‘qituvchi.
5. Husanov, B., & G‘ulomov, V. (2009): Muomala madaniyati. Toshkent: Ta’lim nashriyoti.
6. Sattorov, M. (1993): O‘zbek udumlari. Toshkent.
7. Qoraboyev, U. (2002): O‘zbek xalqi bayramlari. Toshkent: Sharq.